

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1235 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakillantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Rahmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investisiyaviy faolligini investisiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar.....	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Strategic development of global companies in modern conditions.....	909
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Hududlarda sog'liqni saqlash tizimi asosiy ko'rsatkichlarini noaniq modellashtirish yordamida kompleks baholash.....	914
Ismoilova Dilfuza Ibodullayevna	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish.....	923
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
Сущность и причины возникновения проблемных кредитов.....	929
Улмасой Ахмедова Хусан кизи	
The use of digitalization and technologies in updating credit policy.....	934
Otabek Ma'mirjon ogli Azimov	
Финансовое моделирование сценариев развития предприятия с использованием методов многокритериального принятия решений (МКПР).....	938
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich, Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna	
Yuqori samarali energiya tejash texnologiyalari va katalizga asoslangan konversiya jarayonlari.....	945
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
Kambag'allikni kamaytirish maqsadida aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmini takomillashtirish	951
Kasimova Gulyar Axmatovna	

Tijorat banklarida foiz riski muammosi	957
Turdiyev Abdulhakim Kulbazarovich	
Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralari.....	964
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirish usullari.....	970
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
O'zbekistonda mehmonxonalarda ovqatlantirish xizmatlarini takomillashtirish konsepsiyasi: strategik yondashuv.....	974
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
O'zbekiston sanoatida "yashil texnologiyalar" dan foydalanish va barqaror rivojlanish.....	979
Ubaydullaeva Gulchehra Erkabaevna	
Sanoat korxonalarida resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlarini joriy etishning orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash yo'llari.....	985
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
Yashil texnologiyalar asosida sanoatni modernizatsiya qilish	990
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Ta'lim va ilm-fan rivoji – taraqqiyot garovi	995
Jamalova Gulnora Gulomovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sektorida barqaror bandlikni ta'minlash masalalari.....	1000
To'rabekov Sohijon Sherboy o'g'li	
Yashil energitikasi integratsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy usuli (aqli tarmoqlar-smart grids)	1007
Karimova Salima Elamonovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	1012
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Yashil iqtisodiyotda tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish samaradorligi (TEM ko'rsatkichlar izohi)	1018
Sharifova Nargiza Djurayevna	
Экономическое образование молодёжи основа будущего страны.....	1023
Айматова Фарид, Айтиниязова Наргиза	
Biznes turizmining bugungi kundagi rivojlanish tendensiyasi.....	1028
Yangiyeva Sabrina Ixtiyorovna, Daniyarova Feruza Bahriddinovna	
Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций и этапы его развития.....	1032
Ж.Я.Нуриллаев	
Xorijiy tajriba asosida O'zbekiston yashil iqtisodiyotini takomillashtirish yo'llari.....	1039
Xikmatova Husnora Fatxulla qizi	
Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatning roli	1045
Umarov Muzaffar Yusupbayevich, Otamurodov Rasulbek Batirovich, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Atadjanov Kadambay Sapayevich	
Mintaqada raqamli transformatsiya rivojlanishida moliyaviy texnologiyalarning ahamiyati.....	1052
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Tijorat banklaridan olingan kreditni qaytarishda foiz stavkalari ta'sirining tahlili.....	1058
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov.A.V	
Tabiiy va sun'iy tolalarning ekologik ta'siri va yashil ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tish bosqichlari.....	1066
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B taqsimotida chakana savdo tarmoqlari bilan marketing asosidagi strategik hamkorlik	1071
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Мировой финансовый кризис и его влияния на состояние экономики Узбекистана	1076
Раупова Мхлисахон Ибрахимжон кизи	
Uzoq muddatli aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	1087
Hakimov Faxritdin Abdusattorovich	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	1093
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	

Yo'l qurilish tashkilotlarida yo'l qurilish ko'lamini oshirib, samarali resurslar taqsimotini ishlab chiqish.....	1099
Raximov Dilshodjon Turdiali o'g'li	
Ilg'or xorij tajribalaridan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	1104
Karimova Komila Daniyarovna	
Ichki audit samaradorligini tahlil qilish metodologiyasi.....	1111
I.G'.Isroilov	
Выведение практического сотрудничества на качественно новый уровень государств центрально-азиатского региона в укреплении концепции «зеленой экономики» в эпоху глобализации.....	1117
Парпиева Наргиза Тахировна	
Kimyo sanoati korxonalarida lean production konsepsiyasidan foydalanish istiqbollari	1122
Gulbayeva Feruza Islomovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida auditorlik xizmatlarining ahamiyati.....	1127
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlash yo'llari.....	1131
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность» Часть II.....	1143
Алиева Сусанна Сейрановна	
O'zbekiston moliya tizimini raqamlashtirishning rivojlanish tendensiyalari.....	1148
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	
Theoretical basis of the use of modern information technologies in accounting.....	1154
Annayev Abdurasul Abdurashidovich, Tojiboyev Jasurbek Shavkat o'g'li, Rustamov Suxrob Asror o'g'li	
Moliyaviy bozorlar chayqalmoqda: investorlar uchun yangi signalmi?	1158
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Yashil moliyalashtirish va esg samaradorligining iqtisodiyot barqarorligidagi o'rni.....	1166
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li, Atadjanov Kadambay Sapayevich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha tizimlarni takomillashtirish yo'llari	1170
Bekmurodova Mahbuba Mahmudovna	
Maqola: Globalizatsiyada inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rejasini tuzish	1177
Salimjonova Gulhayo Asliddin qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Nabiye Sherzodbek Nurmuhammad o'g'li	
Turizm sanoatida Internet-marketing vositalari va ulardan samarali foydalanish	1182
Babaev Jo'rabek	
Ishlab chiqarishni boshqarishda mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning ahamiyati.....	1190
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
O'zbekistonda ichki turizm faoliyatini rivojlantirishda transport infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlarini	1194
Turovov Maqsudjon	
Kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ahamiyati	1199
Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li	
Madaniy-tomosha xizmatlarining tahlili va uni rivojlantirish yo'llari	1204
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Цифровизация экономики и генезис стран мирового хозяйства	1211
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
“Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi” faoliyati.....	1216
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish asosida soliq to'lovchilar iqtisodiy faoliyatini tartibga solish mexanizmlari.....	1220
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar	1223
Xamdamov Shoh-Jahon Rahmat o'g'li	
Mintaqaning eksport salohiyati tahlili asosida istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash (Xorazm viloyati misolida).....	1229
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	

MINTAQANING EKSPORT SALOHIYATI TAHLILI ASOSIDA ISTIQBOLLI YO'NALISHLARNI ANIQLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich

Ma'mun universiteti Iqtisodiyot fakulteti dekani, PhD, dotsent
ergashibadullaev90@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatining eksport salohiyati chuqur o'rganilib, hududning iqtisodiy imkoniyatlari va mavjud resurslaridan samarali foydalanish orqali istiqbolli eksport yo'nalishlari aniqlangan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tahlil va komparativ baholash usullari qo'llanildi. Asosiy eksport mahsulotlari, ularning tashqi bozorlardagi o'rni, mavjud muammolar va cheklovlar aniqlab berildi. Tahlillar eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, mahsulotlarni chuqur qayta ishlash, xalqaro standartlarga moslashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish zaruratini ko'rsatdi. Natijalar asosida Xorazm viloyatining eksport strategiyasini takomillashtirish va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu maqola eksport siyosatini rivojlantirishda va mintaqaviy iqtisodiy salohiyatni oshirishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati, tashqi savdo, eksport salohiyati, diversifikatsiya, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the export potential of the Khorezm region, focusing on the effective use of the region's economic capacities and resources to identify promising export directions. Statistical analysis and comparative evaluation methods were applied in the study. The main export products, their positioning in international markets, and existing challenges and constraints were identified. The findings highlight the need for export diversification, deep processing of products, alignment with international standards, and the adoption of digital technologies. Based on the results, practical recommendations were developed to improve the export strategy of the Khorezm region and contribute to national economic growth. This study holds both theoretical and practical significance for enhancing regional export policies and economic development.

Key words: Khorezm region, foreign trade, export potential, diversification, digital technologies, economic development.

Аннотация: В статье представлен всесторонний анализ экспортного потенциала Хорезмской области с акцентом на эффективное использование экономических возможностей и ресурсов региона для выявления перспективных направлений экспорта. В исследовании применялись методы статистического анализа и сравнительной оценки. Выявлены основные экспортные товары, их позиции на внешних рынках, а также существующие проблемы и ограничения. Результаты показали необходимость диверсификации экспорта, глубокой переработки продукции, приведения её к международным стандартам и внедрения цифровых технологий. На основе анализа разработаны практические рекомендации по совершенствованию экспортной стратегии Хорезмской области и содействию экономическому росту страны. Статья имеет теоретическую и практическую ценность для развития региональной экспортной политики и повышения экономического потенциала.

Ключевые слова: Хорезмская область, внешняя торговля, экспортный потенциал, диверсификация, цифровые технологии, экономическое развитие.

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishida tashqi savdoning o'rni beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Eksport salohiyatini oshirish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga erishish, xorijiy valyuta oqimini ko'paytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda qo'shimcha qiymat zanjirini shakllantirish imkoniyati yuzaga keladi. So'nggi yillarda mamlakatimiz ham xalqaro bozorlarga kirish va raqobatbardosh tovar hamda xizmatlari bilan faol ishtirok etish borasida qator izchil islohotlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, 2024-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 65,9 milliard AQSh dollarini tashkil etib, shundan 26,9 milliard dollar eksport va 38,9 milliard dollar import ulushiga to'g'ri kelmoqda, natijada tashqi savdo saldosi manfiy 12 milliard dollarga yetdi [1].

Tadqiqot obyekti sifatida olingan Xorazm viloyati ham so'nggi yillarda qator sohalarda ijtimoiy-iqtisodiy o'sishga erishmoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra, viloyat yalpi hududiy mahsuloti 2023-yilga nisbatan 106,4 %

o'sib, 51 trillion so'mga yetdi [2]. Viloyat YAHM tarkibida eng katta o'sish sur'atlari xizmatlar tarmog'ida 3 % o'sish bilan qayd etilgan bo'lib, undan keyingi o'rinlarni sanoat (1,2 %) va qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi (1,1 %) egallagan [3].

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, Xorazm viloyatining tashqi savdo faoliyatida ham so'nggi yillarda manfiy saldo ko'rsatkichlari kuzatilmoqda. 2024-yil yakunlarida viloyat eksport hajmi 386,3 million AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, import hajmi 470,9 million dollarga yetib, manfiy saldo 84,7 million dollarni tashkil etdi [4].

Tadqiqotning maqsadi – Xorazm viloyatining tashqi savdo tarkibini kompleks tahlil qilish orqali mavjud imkoniyatlarni aniqlash, ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish, shuningdek, eksport salohiyatini oshirish orqali viloyatning mamlakat barqaror iqtisodiy rivojlanishidagi rolini mustahkamlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksport salohiyatini tahlil qilish va uni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar mintaqaning iqtisodiy o'sishiga xizmat qiluvchi muhim omillarni aniqlashga qaratilgan. Xususan, Xorazm viloyatining eksport salohiyatiga oid o'rganilgan adabiyotlarda hududning iqtisodiy imkoniyatlari, ishlab chiqarish ko'lamlari, eksport geografiyasi va eksport tarkibining o'zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyatining eksport tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari, tayyor kiyim-kechak, sanoat tovarlari, meva-sabzavotlar va paxta mahsulotlari asosiy o'rin tutadi. So'nggi yillarda tayyor mahsulotlar eksportining oshib borayotgani qayd etilgan bo'lib, bu jarayon sanoatni modernizatsiya qilish va mahsulotlarni chuqur qayta ishlash hajmining ortib borayotganini ko'rsatadi [5].

Statistik ma'lumotlar Xorazm viloyati eksportining yillik hajmi barqaror o'sib borayotganini va eksportning asosiy bozorlarini Pokiston, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya hamda Xitoy tashkil etayotganini ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, hududlararo va xalqaro hamkorlik imkoniyatlarining kengayganidan dalolat beradi. Shuningdek, ayrim ilmiy manbalarda viloyatning eksport salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, eksport qilinayotgan mahsulotlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqobatbardosh mahsulotlar ulushini oshirish zarurligi ta'kidlanadi [6]. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdodagi faolligi mintaqaviy eksport salohiyatining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida e'tirof etiladi [7].

Eksportni diversifikatsiya qilish iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo'lib, u eksport hajmining o'zgaruvchanligiga va xomashyo mahsulotlariga yuqori darajada bog'liqlik bilan bog'liq bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olish imkonini beradi. O'zbekistonning iqtisodiy siyosatida yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar sohasidagi eksport hajmini kengaytirish asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [8].

Amaliy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, eksportni diversifikatsiya qilish jarayoni aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar misolida yaqqol namoyon bo'lmoqda [9]. Eksport faoliyatini kengaytirish uchun esa savdo, investitsiya va sanoat siyosatini o'zaro uyg'unlashtirgan kompleks iqtisodiy yondashuv zarur. Hududiy rivojlanishni jadallashtirish, investitsion faollikni oshirish hamda biznes muhiti barqarorligini ta'minlashda institutsional islohotlar muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, infratuzilmaga qaratilgan sarmoyalar tashqi savdo salohiyatini kuchaytirish va mintaqaning iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirishga xizmat qiladi [10].

O'zbekistonning mintaqaviy integratsiyaga yo'naltirilgan strategiyasi mamlakat ichida va Markaziy Osiyo doirasida iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, ishlab chiqarish sohasida innovatsion klasterlarni rivojlantirish maqsadida turli maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etilgan. Ushbu zonalarda zamonaviy infratuzilma yaratilgan bo'lib, investorlar uchun bir qator soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etilgan. Bu chora-tadbirlar natijasida sarmoyadorlarning qiziqishi ortmoqda, eksport salohiyatiga ega mahalliy ishlab chiqaruvchilar esa xalqaro bozorlarga kirib borish imkoniyatiga ega bo'lmoqda [11]. 2017–2021-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyotning diversifikatsiyasini ta'minlash, inson kapitaliga sarmoya yo'naltirish hamda qishloq hududlarda taraqqiyotni jadallashtirish orqali inklyuziv o'sishga erishish muhim vazifa etib belgilangan [12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Xorazm viloyatining eksport salohiyatini baholash hamda istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash uchun tizimli, kompleks va taqqoslov tahlil usullaridan foydalanildi. Ilmiy ishda asosan quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Shuningdek, tadqiqot doirasida Xorazm viloyatining eksport salohiyatini baholash va uni kengaytirish imkoniyatlarini aniqlash uchun sifat va miqdoriy tahlil yondashuvlariga asoslanildi.

Tadqiqot 2014–2024-yillar davrini qamrab olib, ushbu davr mobaynida viloyatdagi eksport hajmi, mahsulot turlari hamda asosiy tashqi bozorlar bo'yicha statistik ma'lumotlar to'plandi. Ma'lumotlar manbasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlarning ochiq ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi.

Eksport tarkibidagi o'zgarishlarni aniqlash maqsadida trend tahlili va o'rtacha yillik o'sish ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi. Bundan tashqari, eksport salohiyatining viloyat iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini aniqlash uchun korrelyatsiya va regressiya tahlili kabi statistik usullardan foydalanildi. Tadqiqot davomida paxta xomashyosi va oziq-ovqat mahsulotlarining eksportdagi ulushi, logistika infratuzilmasining eksport faoliyatiga ta'siri hamda yangi tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlari chuqur o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorazm viloyatining yalpi hududiy mahsuloti 2024-yilda 51,2 trillion so'mni tashkil qilgan bo'lib, shundan 17,5 trillion so'm qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligiga, sanoat va qurilish sohalari birgalikda 12,5 trillion so'mga, xizmatlar sohasi 20,2 trillion so'mga va mahsulotlarga sof soliqlar 0,9 trillion so'mga to'g'ri kelmoqda.

2024-yil yanvar-dekabr oylarida viloyatning yalpi hududiy mahsuloti o'sish sur'atiga quyidagilar asosiy ta'sir ko'rsatdi: qurilish sohasi – 111,4 % (umumiy ulushning 8,9 %), sanoat – 102,1 % (umumiy ulushning 16,0 %), jami xizmatlar – 107,8 % (umumiy ulushning 40,3 %) [13], qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi – 103,0 % (umumiy ulushning 34,8 %) ni tashkil etdi.

YAHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 72,3 %i kichik tadbirkorlik (biznes) subyektlari hissasiga to'g'ri kelib, bu ko'rsatkich 2023-yil yanvar-dekabrda 72,7 %ni tashkil etgan edi. 2024-yil yanvar-dekabr oylarida YAHM tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi sohasining ulushi 34,8 %ni tashkil qilib, 2023-yil yanvar-dekabr ko'rsatkichiga (37,8 %) nisbatan 3,0 punktga kamaydi. Sanoatning (qurilishni qo'shgan holda) ulushi 24,9 %ni tashkil etib, 2023-yil yanvar-dekabr (23,6 %) nisbatan 1,3 punktga o'sdi. Xizmatlar sohasi ulushi 40,3 %ni tashkil etib, o'tgan yilga (38,6 %) nisbatan 1,7 punktga oshdi.

2024-yilda aholi jon boshiga hisoblangan yalpi hududiy mahsulot hajmi 25,4 million so'mni tashkil qilgan bo'lib, 2023-yilga nisbatan 4,4 % o'sish qayd etilgan [14].

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi Xorazm viloyatining eksport va import tarkibini chuqur tahlil qilish, tashqi savdo yo'nalishlarining istiqbolli jihatlarini aniqlash hamda ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini ochib berishdan iborat bo'lgani sababli, avvalo viloyatning mavjud tashqi savdo tarkibi va aloqalari tahlil qilindi.

1-rasm. 2017–2024 yillar davomida Xorazm viloyatining tashqi savdo ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan shuni ko'rishimiz mumkinki, viloyat tashqi savdo hajmi 2017-yilga nisbatan 3,3 martaga ko'payib, 857,1 million dollarga yetgan. Viloyatning import ko'rsatkichlarida esa bir qator beqarorlik kuzatilmoqda. Jumladan, 2019-yilda import hajmi 410,9 million dollardan 2020-yilda 299,7 million dollarga kamaygan, 2021-yilda esa 285,9 million dollar ko'rsatkich qayd etilgan.

Tahlil qilinayotgan sakkiz yillik davr mobaynida tashqi savdo balansi doimiy ravishda manfiy ko'rsatkich bilan qayd etilgan bo'lib, bu viloyat eksport ko'rsatkichlariga nisbatan import hajmining yuqoriligini anglatadi. O'tgan yillar davomida viloyat eksport tarkibida ham qator o'zgarishlar ro'y bergan: paxta tolasi eksporti keskin kamaygan, oziq-ovqat mahsulotlari ulushi esa ortib borgan [15].

1-jadval. Xorazm viloyatining eksport tarkibi 2017-2024 yillar kesimida (foizda).

Yillar	oziq-ovqat mahsulotlari	paxta tolasi	energiya manbaalari va neft mahsulotlari	qora va rangli metallar	xizmatlar	mashina va asbob uskunalar	kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar	boshqalar
2017	11.6	43.1	0.0	0.0	8.1	0.0	0.8	36.3
2018	27.8	10.7	0.1	0.1	13.6	1.4	1.0	45.3
2019	49.1	5.2	0.9	1.0	11.4	0.1	0.6	31.7
2020	31.7	4.3	0.0	0.8	5.2	0.1	0.8	57.1
2021	31.1	0.5	0.6	0.9	8.1	0.2	0.8	57.9
2022	33.0	0.1	2.1	1.6	6.6	0.1	0.9	55.6
2023	46.3	0.0	1.0	0.0	6.2	0.2	0.9	45.2
2024	58.9	0.0	0.9	0.0	4.9	0.2	0.3	34.9

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turganidek, o'tgan davr mobaynida viloyatning eksport tarkibida, ayniqsa, paxta tolasi eksportida katta o'zgarishlar yuz bergan. 2017-yilda ushbu yagona mahsulot deyarli viloyat eksportining yarmiga teng bo'lgan. Albatta, mamlakatimizda olib borilgan tub islohotlar natijasida paxta xomashyosi eksportiga chek qo'yildi. Bunga asosiy sabab sifatida mamlakatda qo'shimcha qiymat zanjirini shakllantirish va xomashyoni chuqur qayta ishlashni rivojlantirish maqsadi ko'rsatiladi.

Tahlil qilingan yillar davomida oziq-ovqat mahsulotlari eksporti barqaror o'sish tendensiyasini namoyon qilgan. Buning asosiy sababi – viloyatning qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda nisbiy ustunlikka ega ekanligi bilan bog'liq.

Xorazm viloyatining tashqi savdo hamkorlari soni va ularning geografik jihatdan diversifikatsiyasini ta'minlash bo'yicha ham tub islohotlarni davom ettirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Quyidagi jadval ma'lumotlaridan viloyatning yirik savdo hamkorlari va ularning tashqi savdoda tutgan ulushini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval. Xorazm viloyatining tashqi savdo hamkorlari (2024 yil)¹.

Mamlakatlar	Tashqi savdo (million dollarda)	Eksport (million dollarda)	Import (million dollarda)	Viloyat tashqi savdosida ulushi (foizda)
Rossiya	236.4	112.2	124.1	27.6%
Braziliya	113.5	0.1	113.5	13.3%
XXR	95.5	12.6	82.9	11.1%
Pokiston	88.9	88.4	0.5	10.4%
Afg'oniston	60.2	60.1	0.1	7.0%
Turkiya	46.3	26.3	20.0	5.4%
Belarus	33.6	5.9	27.6	3.9%
Eron	31.9	15.3	16.6	3.7%
Qozog'iston	27.5	20.3	7.2	3.2%
Germaniya	23.2	1.6	21.5	2.7%

2-jadvaldan ko'rinib turganidek, Xorazm viloyati 2024-yil davomida eng katta tashqi savdo aloqalarini Rossiya Federatsiyasi bilan amalga oshirgan bo'lib, umumiy savdo hajmida uning ulushi 27,6 %ni tashkil qilgan. Undan keyingi o'rinlarda Braziliya 13,3 % va Xitoy Xalq Respublikasi 11,1 % ko'rsatkichlari bilan qayd etilgan.

Shuningdek, jadval ma'lumotlariga ko'ra, Xorazm viloyati hozirda dunyoning 145 mamlakati bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda.

1 Muallif ishlanmasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorazm viloyatining eksport salohiyatini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, mintaqa O'zbekistonning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi hududlardan biri bo'lib, o'zining geografik joylashuvi, tabiiy resurslari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va inson kapitali bilan eksportni kengaytirish uchun salmoqli imkoniyatlarga ega. Jumladan, meva-sabzavotlar, paxta va undan tayyorlangan mahsulotlar, ipak hamda turizmga oid xizmatlar mintaqaning asosiy eksport yo'nalishlarini tashkil etadi.

Biroq o'tkazilgan tahlillar Xorazm viloyatida mavjud eksport salohiyatidan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatadi. Bu holatga bir necha omillar sabab bo'lmoqda: mahsulotlarni chuqur qayta ishlash darajasining pastligi, ishlab chiqarish va logistika infratuzilmasining zamonaviy talablarga javob bermasligi, marketing va xorijiy bozorlar bilan aloqalarning zaifligi, eksport faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazaning yetarlicha takomillashmaganligi shular jumlasidandir.

Xalqaro bozorlardagi talablar, texnik reglamentlar, ekologik va sifat standartlari doimiy yangilanib borayotgan bir sharoitda, xorijiy bozorlar uchun mo'ljallangan mahsulotlarni xalqaro talablar asosida ishlab chiqish va eksportni diversifikatsiya qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, global miqyosda ekologik toza, sertifikatlangan, innovatsion va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir davrda Xorazm viloyati uchun ushbu yo'nalishlarda faoliyatni kuchaytirish strategik ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, Xorazm viloyati mehnat resurslari bilan boy hudud bo'lib, yoshlar salohiyatidan samarali foydalanilsa, innovatsion yondashuvlar orqali yangi eksport tarmoqlari va xizmat sohaslarini rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni eksport faoliyatiga joriy etish orqali tashqi bozorlarga chiqishdagi to'siqlarni kamaytirish, axborot almashinuvini soddalashtirish va narx raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ilgari surildi:

Eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish: Mahalliy tadbirkorlarni eksport bozorlariga yo'naltirish, eksport uchun zarur infratuzilmalarni yaratish, ayniqsa mahsulotlarni saqlash va logistika tizimini modernizatsiya qilish;

Agrosanoat klasterlarini rivojlantirish: Meva-sabzavot va paxta mahsulotlarini chuqur qayta ishlash orqali qo'shilgan qiymatni oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlarni yetkazib berishni yo'lga qo'yish;

Raqamli eksport platformalarini joriy etish: Xorijiy bozorlar bilan bog'lanishni osonlashtirish, onlayn savdo imkoniyatlarini kengaytirish uchun e-eksport platformasini yaratish va tadbirkorlarni bu borada qo'llab-quvvatlash;

Sertifikatlash va standartlashtirish tizimini kuchaytirish: Mahsulotlarni xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqarish uchun zarur laboratoriyalar va texnik xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etish;

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish: Eksportga yo'naltirilgan sohalarga xorijiy sarmoyadorlarni jalb etish orqali yangi texnologiyalar va menejment tajribalarini joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm viloyatining eksport salohiyati yuqori bo'lib, uni kompleks yondashuvlar asosida rivojlantirish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali mintaqaning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish mumkin. Bu esa nafaqat hududiy iqtisodiy o'sishga, balki butun mamlakat eksport strategiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari. https://stat.uz/uz/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=469&id=3698&Itemid=100000000000
2. O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasi, Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari. file:///C:/Users/user/Downloads/YALPI%20%20HUDUDY%20MAHSULOT%20(1).pdf
3. Ergash Ibadullaev, Alibek Rajabov, Dilfuza Matyakubova, Azizbek Yakubov va Inomjon Yusubov. Empirical analysis of renewable and non-renewable energy resources consumption impact on economic development in Uzbekistan. BIO Web of Conferences 82, 050 (2024) MSNBAS2023. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248205002>
4. Alibek Rajabov, Ergash Ibadullaev, Baxtiyor Egamov, Xurshid Zaripov va Jaxongir Qosimov. Empirical analysis of determining the influence of the level of innovative development on the economy of world countries. E3S Web of Conferences 449, 02001 (2023) PDSED 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344902001>
5. Ibadullaev, E., Matkarimov, M., Zakirova, G., & Jabbarov, M. Scenarios for increasing the efficiency of utilizing Uzbekistan ecotourism potential. Scientific Journal of "International Finance & Accounting", Issue 5, October 2024. ISSN: 2181-1016
6. Fozil Xolmurotov. Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot. 2025-yil, aprel, № 4-son. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>
7. Caporin, Massimiliano, Bekhzod Kuziboev, Ergash Ibadullaev, Elbek Khodjaniyazov, Peter Marty va Olimjon Saidmamatov. 2024. The Contribution of Green, Blue, and Energy Sources to Economic Development in Central Asia. Economies 12: 251. <https://doi.org/10.3390/economies12090251>

8. Ibadullaev, E., Pagliacci, F., Defrancesco, E., va boshqalar. 2025. Farmers' attitudes on agritourism activity development in Uzbekistan: A Khorezm Region case study. *Research on World Agricultural Economy*, 6(1): 435–451. DOI: <https://doi.org/10.36956/rwae.v6i1.1474>
9. Fozil Xolmurotov, Obidjon Xamidov, Suxrob Davlatov, Ergash Ibadullaev, Xolilla Xolmurotov, Alisher Sherov va Gulsanam Arabova. 2025. The impact of renewable energy consumption on unemployment rates in Uzbekistan: An ARDL approach. *Environmental Economics*, 16(1), 78–88. doi:10.21511/ee.16(1).2025.06
10. Xolmurotov, F. (2023). Mintaqada aholi turmush farovonligini oshirishda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchi subyektlar roli. *Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук*, 3(7): 83–91.
11. Ibadullaev, E. (2021). Current condition and analysis of development of tourism and recreation services in Khorezm region. *Economics and Education*, (5), 407–415. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a267

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
